

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОДИН УЧАСНИКІВ АТО І ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Реалізація сучасних наукових підходів, концепцій неможлива поза застосування педагогічної технології, яка є і науковим підходом, і процесуально–дієвим засобом. Педагогічну технологію розглядають як сукупність науково обґрунтованих способів педагогічної діяльності, спрямованої на досягнення виховної, розвивальної чи освітньої мети, і як проект (програму) діяльності педагога, яку він послідовно реалізує в процесі професійної взаємодії з дітьми. Педагогічна технологія – це сукупність конкретних дій, операцій, процедур, які здійснює педагог задля організації відповідно до поставленої мети діяльності дітей. Відмінною ознакою педагогічної технології є концептуальність, тобто опора на певну наукову концепцію.

Відтак сучасний освітній процес неможливо уявити без застосування педагогічних технологій. Для педагогічних технологій, які розробляються для системи дошкільної освіти, зокрема їх концептуального компонента, визначальними є засади Базового компонента дошкільної освіти, а саме: визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості; – збереження дитячої субкультури; – створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей; – пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя; – повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника; – компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; – надання пріоритету соціально–моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними; – формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду [2].

Однак, здійснення психолого–педагогічного супроводу, який розглядається як інтегративна технологія педагогічної підтримки і психологічної допомоги дітям з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб, передбачає розроблення концепції, яка б визначала специфіку взаємодії з дітьми цих категорій. Провідними положеннями концепції дослідження, проведеного у рамках науково–дослідної теми «Психолого–педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб» є:

- Діти з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб пережили психотравмівні події, внаслідок чого отримали психологічну травму;

- Можливим наслідком психотравмівних подій можуть бути процеси протилежного спрямування – активізація внутрішніх захисних механізмів, підвищення рівня самосвідомості та саморегуляції поведінки тощо;
- Для здійснення психолого–педагогічної роботи з дітьми цих категорій необхідний моніторинг не лише тривожних, але й позитивних особливостей їхнього розвитку.[3,с.12].

Визначений підхід визначає особливості добору і застосування педагогічних технологій у професійній взаємодії з дітьми цих категорій, а саме: з урахуванням виявлених індивідуальних особливостей виховання і розвитку позитивного характеру. Оскільки у ході дослідження серед спільних позитивних якостей як для дітей із родин учасників АТО, так і внутрішньо переміщених осіб, виявилися характерними такі, як: активність, патріотизм, відповідальність, самостійність, самосвідомість [3, с.36], в першу чергу у роботі з цими дітьми необхідно використовувати педагогічні технології відповідного спрямування.

До переліку таких технологій можна віднести: «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно–патріотичного виховання дітей дошкільного віку; «Веселкова музикотерапія» Програма оздоровчо–освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку; «Скарбниця моралі». Програма морального виховання дітей дошкільного віку; «Грайлик». Програма з організації театралізованої діяльності; «Радість творчості». Програма художньо–естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку [4], технології педагогічного супроводу, розроблені учасниками науково–дослідної теми «Психолого–педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб» [3] та інші.

Отже, згідно зазначеного підходу першочергово мають застосовуватися педагогічні технології, спрямовані на підтримку і розвиток вираженої позитивної особистісної відмінності дитини з метою опертя на неї при подоланні певних тривожних проявів, характерних для дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. [3, с. 24].

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонова О. Є. Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. *Сучасні технології в освіті*. Ч.1. Сучасні технології навчання: наук. допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін.; наук. консультант Антонова О. Є. наук. ред. Березівська Л. Д.]. Київ, 2015. С. 8–15.
2. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д–р пед. наук; Авт. кол–в: Богуш А. М., Бельська Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідельнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. Київ: Видавництво, 2012. – 26 с.
3. Психолого–педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб: концепція, методика, технології: навчально–методичний посібник / І. О. Луценко, А. М. Богуш, Л. О. Калмикова, В. У. Кузьменко, С. І. Поворознюк, О. Д. Рейпольська; за наук. редакцією І. О. Луценко. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 213 с.
4. Програми розвитку дітей :<https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej>